

O TOMBAMENTO DOS IMÓVEIS DO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014.

THE HERITAGE LISTING OF PROPERTIES IN THE HIGIENOPOLIS NEIGHBORHOOD, 1992-2014

EL RECONOCIMIENTO DE ORAS DE VALOR PATRIMONIAL EN EL BARRIO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo

Doutor; Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
prof.vazquez@ulife.com.br

TOURINHO, Andréa de Oliveira

Doutora; Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo
prof.atourinho@usjt.br

FARIA, Katiúscia Lopes de

Mestranda; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
kfaria@casak.arq.br

RESUMO

Esta comunicação apresenta, analisa e discute o longo processo da abertura de tombamento de imóveis no bairro paulistano de Higienópolis, proposto pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo, em 1992, que só veio a se encerrar mais de 20 anos depois. Durante o longo processo, argumentamos que se foram perdendo as perspectivas de um entendimento da paisagem ambiental urbana do conjunto dos bens que pretendiam ser protegidos pelo tombamento. Essa perda de uma visão geral sobre a cidade, centrando o processo do tombamento em edifícios tomados isoladamente, reduz a capacidade de entendimento da cidade e **privilegia** interesses do mercado que pode, então, se concentrar na luta por cada edificação. Pretende-se, também, refletir sobre a importância das tendências políticas das administrações municipais que comandam as políticas públicas de preservação, afetando o desenvolvimento dos processos de salvaguarda e desenvolvimento dos remanescentes construídos pelas sociedades passadas, mas ainda vivos entre nós.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem. Patrimônio ambiental urbano. IGEPAC-SP.

ABSTRACT

This communication presents, analyzes and discusses the long process of opening the listing of properties in the Sao Paulo neighborhood of Higienopolis, proposed by the Department of Historical Heritage of the City of São Paulo, in 1992, which only came to an end more than 20 years later. During the long process, we argue that the prospects for an understanding of the urban environmental landscape of the set of assets that intended to be protected by listing were lost. This loss of a general view of the city, focusing the listing process on buildings taken in isolation, reduces the ability to understand the city and privileges market interests, which can then focus on the fight for each building. It is also intended to reflect on the importance of the political tendencies of municipal administrations that command public preservation policies, affecting the development of safeguarding and development processes of the remnants built by past societies, but still alive among us.

KEYWORDS: Landscape. Urban environmental heritage. IGEPAC-SP.

RESUMEN

Esta comunicación presenta, analiza y discute el largo proceso de apertura del listado de propiedades en el barrio paulista de Higienópolis, propuesto por la Secretaría de Patrimonio Histórico de la Ciudad de São Paulo, en 1992, que sólo llegó a su fin más de 20 años después. Durante el largo proceso, sostenemos que se perdieron las perspectivas de comprensión del paisaje ambiental urbano del conjunto de activos que pretendían ser protegidos mediante cotización. Esta pérdida de una visión general de la ciudad, al centrar el proceso de cotización en edificios tomados de forma aislada, reduce la capacidad de comprender la ciudad y privilegia los intereses del mercado, que luego pueden centrarse en la lucha por cada edificio. También se pretende reflexionar sobre la importancia de las tendencias políticas de las administraciones municipales que comandan las políticas públicas de preservación, incidiendo en el desarrollo de procesos de salvaguarda y desarrollo de los remanentes construidos por sociedades pasadas, pero aún vivos entre nosotros.

PALABRAS-CLAVE: Paisaje. Patrimonio ambiental urbano. IGEPAC-SP.

O TOMBAMENTO DOS IMÓVEIS DO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014

1985-1986: UMA CONSTATAÇÃO IMPORTANTE, ANTES DE COMEÇAR

Nesta comunicação analisaremos um processo de tombamento de imóveis do Bairro de Higienópolis, iniciado em 1992, que tramitou até 2014 no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). Contudo, para entendermos as ingerências e as alterações que aconteceram no processo, nos parece importante entender que as resoluções do Conselho estão amparadas na lei municipal que o criou, isto é, na Lei Municipal 10.032/85. Mas, a vontade democrática dessa lei, que propunha uma instância independente, paritária e representativa, com respaldo técnico (São Paulo, 1985, Art. 3º)¹, não durou muito, pois foi prontamente alterada pela Lei 10.326/86, que modificou alguns de seus artigos. Além do Art. 3º, que o deixou com os nove conselheiros atuais, modificou seu Art. 8º. Na lei de 1985 se lia: “Caberá ao Conpresp formular as diretrizes e estratégias necessárias para garantir a preservação de bens culturais e naturais, adotando todas as medidas cabíveis para tanto, independentemente da utilização direta do tombamento” (São Paulo, 1985, Art. 8º), enquanto que na lei de 1986 o texto foi alterado para: “Caberá ao Conpresp, **em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura**, formular as diretrizes e as estratégias necessárias para garantir a preservação de bens culturais e naturais” (São Paulo, 1986a, Art. 8º).

A mudança de competências é bastante clara, inclui a Secretaria Municipal de Cultura, uma instância política, como agente ativo no controle das ações e determinações do Conselho, até então soberano nas questões relacionadas com a tramitação das políticas públicas sobre a preservação dos bens culturais e naturais do município. Cabe salientar, no entanto, que ainda que o Conselho efetivava as determinações das ações – nas resoluções –, quem as homologava era o prefeito. Ainda assim, a formulação da nova lei, a de 1986, não só alterou o rito e os procedimentos internos do Conselho, mas também lhe retirou sua autonomia quanto à efetivação das determinações previstas nas resoluções. Na lei de 1985, as resoluções eram efetivadas mediante sua publicação pelo Diário Oficial do Município, embora a partir dessa, caberia recurso; caso não houvesse recurso ou esse fosse negado, a resolução passava, então, para homologação do prefeito (São Paulo, 1985, artigos 15º e 16º). A partir do entendimento da lei de 1986, a efetivação do tombamento passa a ser referendada “por Ato do Secretário Municipal de Cultura, publicado no Diário Oficial do Município” (São Paulo, 1986a, Art. 15º), mantendo-se o direito do recurso, e posterior homologação do prefeito.

A drástica modificação da legislação de 1986 consolidou o Conselho nos moldes que tinha em 1992, quando da abertura do processo que nos toca analisar. Um Conselho submetido às pressões políticas dos governos municipais de turno, não só porque para sua efetivação as resoluções deviam passar pelo Secretário Municipal de Cultura, mas também porque sua própria constituição deixou de ser paritária uma vez que de seus nove membros cinco representavam (e representam) as secretarias ou departamentos da prefeitura: as secretarias de Cultura (SMC), Negócios Jurídicos, Habitação e

¹ O Art. 3º, determinava que o Conselho seria constituído por 25 conselheiros de 17 instâncias diferentes, tanto do poder público como da sociedade civil.

Desenvolvimento Urbano, e Planejamento, além do diretor do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH). Além deles, completando o quadro político, fazia parte do Conselho, um representante da Câmara Municipal – preferentemente, o presidente da Comissão de Cultura. Os três conselheiros restantes representavam (e representam ainda) a sociedade civil (mais bem, são órgãos representantes de classe): o Instituto de Arquitetos do Brasil - seção de São Paulo (IAB-SP), a Ordem dos Advogados do Brasil - seção de São Paulo (OAB-SP) e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-SP).²

A lei de criação do Conpresp não teve maiores modificações desde 1986, pelo menos até 2007, quando voltou a ser alterada, e novamente em 2010 e em 2015.³ Estudar estas alterações seria muito interessante, mas não atende ao recorte temporal desta comunicação. Mas, é evidente que desde 1986 sua estrutura está politizada e dominada pela administração de turno. Vale salientar que o prefeito que promulgou a lei de criação do Conpresp foi Mário Covas, à época do PMDB, mas quem a alterou em 1986, foi Jânio Quadros, do PFL. As diferenças são mais do que óbvias. Em 1992, quando do processo em tela, a prefeita era Luiza Erundina, do PT, que foi sucedida, a partir de 1993, por Paulo Maluf, que passou por vários partidos (PDS, PPR e PPB) e imediatamente depois, em 1997, seguido pelo seu pupilo, Celso Pitta, do PPB primeiro e, depois, do PTN. O processo foi assim aberto na época de uma prefeita com perfil democrático e interessada pelos problemas sociais e culturais, e com sensibilidade para as questões da história, da memória e do patrimônio. Sua Secretária de Cultura foi a filósofa Marilena Chauí. Mas se desestruturou nas gestões de Maluf, e Pitta, cujo Secretário de Cultura, no entanto, foi o jornalista Rodolfo Konder, sofrendo, ainda assim, as consabidas pressões do mercado imobiliário e do comércio, tradicionalmente vinculado aos interesses defendidos por Paulo Maluf.

1992: ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEIS NO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS

Em 11 de dezembro de 1992, através da Resolução n. 43/92, o Conpresp, “por decisão unânime” (São Paulo, 1992b, p. 1), abriu processo de tombamento de 24 imóveis no Bairro de Higienópolis, resultantes de uma ampla pesquisa realizada pelos técnicos do DPH – departamento técnico que subsidia as decisões do Conpresp - desde 1990.

No entanto, o pedido inicial do DPH se centrava em 22 imóveis construídos entre 1890 e 1940, pois o intuito da pesquisa, e da solicitação de abertura do processo de tombamento, foi o do entendimento de que “há muito deveriam estar protegidas as últimas edificações **remanescentes do assentamento original daquele bairro**, de inegável importância histórica e arquitetônica para a cidade.” (Pinheiro, 1992, p. 2, grifo

² Os arquitetos, urbanistas e paisagistas faziam parte do CREA até a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em 2010. Cabe salientar que, quando da criação do CAU, a nova autarquia não reivindicou para si a representação no Conpresp, deixando a cadeira nas mãos dos engenheiros. Atualmente, são os seguintes os representantes do Conpresp: CMSP- Câmara Municipal de São Paulo; CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo; DPH – Departamento do Patrimônio Histórico; IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil – Seção São Paulo; OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo; SMUL(U) – Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (Urbanismo); SMUL (L) - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (Licenciamento); SMC – Secretaria Municipal de Cultura; SMJ – Secretaria Municipal de Justiça.

³ Há também um importante corpo de decretos e portarias que afetam o funcionamento do Conpresp, nos anos de 2018, 2020 e 2023.

nosso) Assim justifica José Roberto dos Santos Pinheiro (1992), Arquiteto III da Divisão de Preservação do DPH, sua manifestação para solicitação de abertura de processo de tombamento ao Conpresp, em 25 de agosto de 1992. O arquiteto salienta também a urgência na abertura do processo, pois os imóveis desse período – 1890-1940 –, estavam sendo rapidamente demolidos. Para constatar o fato, aponta o “pré-inventário” realizado pela Divisão de Preservação, em 1985,⁴ que “abrangia parte de Higienópolis” (Pinheiro, 1992, p. 2), onde ainda tinham sido identificadas construções que em 1992, apenas 7 anos depois, já não existiam mais. Cita, a título de exemplo, as chácaras das famílias Pereira Lima e Alfredo Mesquita, esta última em meados de 1992, assim como a casa da esquina das ruas Bahia e Alagoas, destruída no final da década de 1980. Cita, ainda, o perigo que corriam outras construções naquele momento, como o “prédio D. Pedro II, à Avenida Higienópolis, da casa de Heinrich Trost à Rua Maranhão (a segunda erigida no loteamento) e a casa à Rua Baronesa de Itu, 446, para a qual foi recentemente aberto processo de tombamento a pedido da população local.” (Pinheiro, 1992, p. 3)

Ainda que reconhece que nos imóveis listados há “exemplares únicos”, como seriam “a antiga Vila Maria e a casa de Raul Martins Ferreira à Rua Rio de Janeiro” (Pinheiro, 1992, p. 3), o arquiteto apoia seu pedido também num aspecto não histórico, mas ambiental, o da qualidade de vida que essas construções aportam para o bairro, pois apresentam “em sua maioria, grandes áreas verdes dotadas de vegetação de porte, conhecido que é o problema causado pela impermeabilização do solo em pares de alta densidade demografia.” (Pinheiro, 1992, p. 3).

Um problema que hoje tem ficado em evidência pelas terrível situação deixada pelas inundações no Rio Grande do Sul, **quando** mais de um urbanista **clama** por uma visão ecológica e sustentável do gerenciamento das enormes manchas urbanas, ressaltando procedimentos que atenuem pelo menos os impactos negativos produzidos pelas mudanças climáticas e pela ação antrópica **dos últimos cento e cinquenta anos** – como o das cidades-esponja e da necessidade de devolver à natureza o que dela foi tomado pelo asfalto e pelo adensamento.

Mas, não só no sentido da sustentabilidade, urgente nos anos 1990⁵ e muito mais urgente hoje, o documento pregava pela manutenção das construções do núcleo original do Bairro de Higienópolis. O texto salienta, ainda, que a manutenção daquelas construções permitiria “melhor insolação ao seu entorno” e, também, “manteriam abertas algumas das poucas perspectivas da paisagem local.” (Pinheiro, 1992, p. 3). A visão de uma cidade mais **empática**, voltada para um entendimento dos aspectos perceptivos, e simbólicos, do aspecto urbano, galgados nas teorias da cidade jardim e de sua evidente qualidade de vida, não são alheios à defesa apresentada pelo DPH.

Ainda que o pedido de abertura de tombamento tenha sido restrito a 22 imóveis, sendo que na Resolução entraram 24,⁶ sobre os quais falaremos posteriormente, o estudo

⁴ O pré-inventário de 1985 listou muitos mais edifícios que os que foram elencados no pedido de abertura de tombamento de 1992.

⁵ Vale lembrar, neste sentido, a Eco-92, no Rio de Janeiro, que colocou na pauta oficial das Nações Unidas o problema ambiental e o desenvolvimento sustentável do planeta.

⁶ Ainda que trataremos do assunto posteriormente, vale salientar que na minuta inicial, o DPH, com 22 imóveis, não todos eles foram considerados para a resolução final. Na listagem final não foi incluído o imóvel

urbano foi amplo, em um quadrilátero, cujo centro estava na interseção das avenidas Higienópolis e Angélica, dentro do qual se levantaram 20 quarteirões entre as ruas Piauí, ao sul, Maranhão, ao norte, Rio de Janeiro, para poente, e Itambé ao leste. (Figura 1).

Figura 1 - “Proposta de preservação de imóveis no núcleo original do Bairro de Higienópolis.” Mapa do levantamento realizado pelo DPH, com indicação de alturas das edificações, edifícios já tombados e localização dos edifícios do pedido de abertura de tombamento. Fonte: (São Paulo, 1992a, p. 69).

Legenda da Figura 1: amarelo: construções com gabarito até 4 pavimentos; marrão: gabarito acima de 4 pavimentos; trama quadriculada em diagonal: bens tombados (Conpresp/Condephaat); tracejado: raio de proteção dos imóveis tombados; pontos numerados: imóveis a serem tombados; tracejado vertical: áreas com potencial de verticalização

Retomando a proposta original, nesse perímetro foram listados só 22 imóveis (São Paulo, 1992a, p. 65):

- quatro imóveis situados na Rua Maranhão:⁷
 1. número 341: sede do grupo Tradição Família e Propriedade (TFP), originalmente residência de Franz Müller, 1985;
 2. número 371: originalmente, residência de Heinrich Trost, uma das três casas do núcleo original, 1890;
 3. número 391: originalmente, residência de Alfred Weindflog, 1900;
 4. número 617:⁸ Paróquia Santa Teresinha, 1925;

da Rua Conselheiro Brotero, ainda que aparecem outros imóveis, o da Rua Maranhão, 617. Além de um par de obras modernas. (FENELON, 1992, p. 70).

⁷ Na minuta inicial se incluía ainda o edifício da Rua Maranhão, 617.

⁸ Neste texto colocamos esta obra junto com as outras da Rua Maranhão, mas na listagem original a paróquia estava listada separadamente, depois das obras da Avenida Higienópolis.

- 13, na Avenida Higienópolis:
 5. número 890: Cúria Metropolitana, originalmente, palacete construído para Augusto de Oliveira Camargo em estilo florentino, 1916;
 6. número 870: atualmente, salão de acesso do edifício Maria Antonieta; originalmente, palacete neoclássico construído para Antonieta e Antonio Cintra Godinho, projeto de Jacques Pilon, 1947-1952;
 7. número 758:, propriedade do Shopping Higienópolis; foi Secretária de Segurança Pública; originalmente, palacete construído para Nhonhô Magalhães, 1931;
 8. número 720: edifício Dom Pedro II, “primeiro edifício de habitação coletiva [da Avenida Higienópolis]” (São Paulo, 1992a, p 87), 1938;
 9. número 698: casa da família Bicudo, década de 1910;
 10. número 674: casa da família Pacheco e Silva, década de 1910;
 11. números 628-638-648-658: conjunto de casas Art Nouveau, que se abriam sobre viela que dava para um estacionamento no interior do quarteirão, c. 1915;
 12. número 618: casa de Alberto Campos Salles e Joana Salles;
 13. a casa que faz esquina com a Avenida Angélica, número 1212 dessa avenida, à época consultório médico, originalmente, residência de Isaura e Francisco de Camargo Lima, entre outros, década de 1920;
 14. número 462: agência do banco Itaú, casa da família Cunha Bueno, década de 1920;
 15. número 436: consulado da Itália,⁹ originalmente residência da família de Oscar Rodrigues Alves, filho do presidente, 1922;
 16. número 232: casa da família Fernando Nobre, obra de Víctor Dubugras, 1920;
 17. número 18: Vila Maria, (sede do Club São Paulo), primeiro exemplar da tipologia de vila suburbana da cidade de São Paulo (São Paulo, 1992a, p. 86), originalmente, residência de Dna. Veridiana da Silva Prado, 1884;
- dois, na Rua Piauí:
 18. números 874: à época, consulado do Japão, c. 1920;
 19. números 1164-1168: Vila Decô, entre 1930-1940;
- um, na Rua Marquês de Itu:
 20. número 968: Associação Têxtil do Estado de São Paulo, década de 1920;
- um, na Rua Rio de Janeiro:
 21. número 211: chalé normando dentro de grande terreno arborizado, década de 1910;
- um, na Rua Dr. Veiga Filho:
 22. número 35: à época, comércio, originalmente residência neocolonial, década de 1920;

Mas, na tramitação da proposta no Conselho, houve alterações seguindo o parecer do arquiteto Vitor Hugo Mori, à época, conselheiro pelo IAB-SP¹⁰: foi retirada da lista a

⁹ Atendendo ao art. 12 da Lei 10.032/1985, o jurídico da prefeitura informou que não seria possível tomar uma representação diplomática.

¹⁰ No parecer, o arquiteto Mori levantou a necessidade de realizar uma consulta ao jurídico sobre o tombamento do Consulado de Itália, uma vez que representações diplomáticas possuem

Paróquia de Santa Teresinha, mas foram incorporados três novos imóveis bem diferentes de todos os que nela se encontravam, pois eram obras modernas:

- duas na Avenida Higienópolis:
 1. número 235-265, Edifício Prudência e Capitalização, obra do arquiteto Rino Levi, 1942;
 2. número 938, Edifício Bretagne, obra de Artacho Jurado, 1951;
- e uma, na Rua Conselheiro Brotero:
 3. número 1092: Edifício Hygienópolis, também do arquiteto Rino Levi, 1930.

Ainda que seja evidente a inteligente inclusão destas obras, proposta pelo conselheiro, algumas ponderações parecem necessárias sobre as alterações. Inicialmente, salientar que, no pedido de abertura de tombamento, o arquiteto José Roberto dos Santos Pinheiro (1992, p. 5) tinha mencionado os edifícios Prudência e Capitalização, Bretagne e Louveira, indicando que as obras não entraram naquele pedido de abertura de tombamento, não porque não fossem igualmente importantes para o processo, mas porque “não se vêem ameaçadas pela especulação imobiliária.” Voltaremos sobre este tema da especulação imobiliária.

Depois, parece importante destacar as considerações do arquiteto Walter Pires (1992, p. 72), à época chefe da Seção Técnica de Crítica e Tombamento, que defendeu o processo de abertura de tombamento salientando que:

Higienópolis, enquadra-se nos procedimentos metodológicos que norteiam a atividade da Divisão de Preservação quanto à execução dos IGEPACs [Inventário Geral do Patrimônio Ambiental Urbano e Cultural de São Paulo¹¹].

Desta forma, é plausível pensar que não se pretendia trabalhar só com os imóveis listados, mas pretendia-se “tornar evidente, através de propostas de preservação as **várias etapas e forma de inscrição da evolução urbana** de São Paulo, passíveis de serem reintegradas formal e funcionalmente na paisagem urbana” (São Paulo, 1986b, p. 9, grifo nosso). Ainda que a metodologia destacava, na leitura da paisagem, a “homogeneidade formal” também se exigia a “articulação funcional com o todo e [a] qualidade ambiental.” (São Paulo, 1986b, p. 26). Com essa finalidade a metodologia diferenciava vários tipos de imóvel: excepcional, de interesse arquitetônico, de interesse ambiental, sem interesse histórico-arquitetônico ou neutro, aqueles que interferem desfavoravelmente na paisagem e não conformes. (São Paulo, 1986b, p. 44-45). O IGEPAC-SP centrava seus esforços metodológicos nos “elementos que, por seu valor arquitetônico e ambiental, constituem referências paisagísticas.” (São Paulo, 1986b, p. 47).

Assim sendo, a inclusão dos imóveis modernos, vizinhos aos listados, não fez outra coisa que respeitar e consolidar as ideias, e a metodologia, desenvolvidas no IGEPAC-

extraterritorialidade e isto poderia ser um impedimento para o tombamento, contudo, o imóvel entrou no rol de imóveis da resolução.

¹¹ O IGEPAC-SP foi uma ação desenvolvida pela prefeitura da cidade de São Paulo, a partir de 1983, através da Divisão de Preservação do DPH, à época dirigida pela arquiteta Maria Luiza Dutra, sendo a arquiteta Leila Regina Diêgoli, coordenadora do trabalho. (São Paulo, 1986b)

SP. O arco temporal e cultural ampliou-se, com a inclusão das obras de Rino Levi e de Artacho Jurado, permitindo um entendimento mais completo da formação e consolidação do Bairro de Higienópolis. As obras modernas se somavam, como expressou o arquiteto Mori (1992), às já tombadas: o Edifício Louveira,¹² obra de João Vilanova Artigas e Carlos Cascardi, 1946; o Edifício Lausanne,¹³ obra de Franz Heep, 1953-1958; além das casas de Gregori Warchavchik, nas ruas Itápolis, 1929, e Bahia, 1930.¹⁴ Estas obras, além das que se incluíam no processo, e outras – como a Vila Penteado, 1920, também já tombada¹⁵ – formando, no entender do arquiteto Mori (1992, p. 75):

[um conjunto] representativo da história do Bairro de Higienópolis e adjacências, sobretudo por compor uma resenha da história da arquitetura residencial brasileira, mesclando Panelli, Liberal Pinto, J. Pilon, V. Dubugras, Jo [sic] Bananére, Rino Levi, Warchavchik, Burle Marx, Artigas, etc., num mesmo ambiente urbano.¹⁶

As condições da abertura de tombamento, que protegia “os seguintes elementos dos lotes: edificações, arborização, ajardinamentos, muros, gradis e demais elementos arquitetônicos das áreas externas das edificações principais”, também ecoa as diretrizes do IGEPAC-SP, onde se defendia, como:

primeira preocupação [...] a leitura da paisagem urbana, o geral, no sentido de compreender sua conformação e organização, para num segundo momento entender as particularidades e especificidade dos elementos definidores deste ambiente urbano, desta forma atingir uma visão orgânica entre ambos. (São Paulo, 1986b, p. 23)

Abre-se, no entanto, a possibilidade de que os bens listados na Resolução sejam “passíveis de restauração, reciclagem, revitalização e reformas, visando sua adequação funcional, devendo os projetos serem submetidos à prévia aprovação do Conpresp.” (São Paulo, 1992b, p. 1).¹⁷ Uma forma de evidenciar a perspectiva de continuidade do processo histórico de construção da cidade, que não se detém com o tombamento, mas

¹² Tombado no âmbito estadual pela Resolução SC n. 044/Condephaat, de 18 de dezembro de 1992. O icônico prédio só foi tombado no âmbito municipal em 2002. Resolução n. 09/Conpresp/2002.

¹³ Em 1991, o Conpresp aprovou a abertura do processo de tombamento do Edifício Lauzane (sic). Resolução n. 03/Conpresp/91.

¹⁴ Ambas as casas de Warchavchik foram tombadas *ex-officio*, no âmbito municipal, em 1991. Resolução n. 05/Conpresp/1991. O *ex-officio* se refere ao tombamento das casas pelo IPHAN em 1986. Livro Belas Artes: Nº inscr. 580, vol. 2, f. 011, 14/08/1986.

¹⁵ *Ex-officio* no âmbito municipal, em 1991. Resolução n. 05/Conpresp/1991. O *ex-officio* se refere ao tombamento da Vila pelo CONDEPHAAT, em 1978. Resolução de 27/02/1978.

¹⁶ Obras significativas dos arquitetos mencionados: de Florello Panelli, a construção da Paróquia Santa Teresinha; de Jacques Pilon, o Edifício Santo André, 1935; de Vitor Dubugras, a residência de Fernando Nobre; de Rino Levi, o Edifício Prudência e Capitalização, cujos jardins são de Roberto Burle Marx; de João B. Vilanova Artigas, o Louveira; de Gregori Warchavchik, suas casas. Não há como saber o porquê das menções a Juó Bananére, pseudônimo do engenheiro Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, ou ainda a [Dom Gastão] Liberal Pinto, caso seja a ele que se refere o autor.

¹⁷ Vale salientar que existiram outras minutas com listagens ligeiramente diferentes, onde, por exemplo, não foi incluído o imóvel da Rua Conselheiro Brotero, ou aparecem outros imóveis que não estão na resolução, como um da Rua Maranhão, 617. (Fenelon, 1992, p. 70).

que se regula através dele para não perder a memória das gerações passadas e suas formas de vida.

1994: DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO DE TOMBAMENTO NO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS

Em 1994, o processo iniciado com a abertura de tombamento do Bairro de Higienópolis sofreu um revés importante. O prefeito, à época, era Paulo Maluf. O Conpresp, através da Resolução nº 01/94 (São Paulo, 1994a), desmembrou o conjunto proposto pela Resolução nº 43/92 para análises individuais de cada um dos imóveis, seguindo proposta do conselheiro representante do IAB-SP, arquiteto Lucio Gomes Machado. Certamente a intenção foi operacional, quase que administrativa, porém, conceitualmente, foi um golpe fatal para o entendimento do valor do patrimônio ambiental urbano. A ideia do conjunto, a “resenha da história da arquitetura residencial brasileira”, defendida por Mori (1992, p. 75), desapareceu em prol do aspecto mais criticado pela metodologia do IGEPAC, a do valor isolado do bem imóvel, isto é, foi-se contra a metodologia que questionara os processos tradicionais que se configuravam “apenas como classificador[es] de bens” (São Paulo, 1986b, p. 9).

Vale salientar que os arquitetos do DPH apontaram, no processo do pedido de abertura de tombamento, em 1992, quando ainda a prefeita era Luiza Erundina, a existência de “áreas de verticalização potencial” dentro do tecido urbano que estudaram (Figura 2), o que evidenciava as pressões sofridas pelos órgãos técnicos de preservação, alheios, em parte, às mudanças do aparato político da administração, que muda de prefeito para prefeito.

Figura 2 – Pormenor do mapa da “Proposta de preservação de imóveis no núcleo original do Bairro de Higienópolis.” Mapa do levantamento realizado pelo DPH, com indicação de alturas das edificações, edifícios já tombados e localização dos edifícios do pedido de abertura de tombamento. Fonte: (São Paulo, 1992a, p. 69).

Legenda da Figura 2: amarelo: construções com gabarito até 4 pavimentos; marrom: gabarito acima de 4 pavimentos; trama quadriculada em diagonal: bens tombados (Conpresp/CONDEPHAAT); tracejado: raio de proteção dos imóveis tombados; pontos numerados: imóveis a serem tombados; tracejado vertical: áreas com potencial de verticalização

A indicação partiu da ideia de que o que se estava pedindo não era um “congelamento” do bairro, principal crítica das forças anti-preservacionistas, nucleadas no mercado imobiliário, mas não só. José Roberto dos Santos Pinheiro (1992, p. 6) manifesta essa ideia de forma singela: “restam inúmeros lotes vagos ou subutilizados que poderão receber empreendimentos de grande porte como edifícios residenciais ou comerciais [...] Por que então abrir mão dos poucos bens de real interesse que lá se mantiveram?” Mas, o próprio arquiteto Lucio Gomes Machado (2005, p. 7), reconheceu, duas décadas depois, que: “No decorrer do processo, alguns imóveis foram retirados da relação em razão da fragilidade do Conselho e do poder de influência de investidores imobiliários sobre a Administração do município.” Aparentemente, a “especulação imobiliária” que temia Pinheiro em 1992, ainda numa administração municipal popular, se mostrou bem mais poderosa em 1994, com Paulo Maluf comandando a cidade. A Associação de Amigos e Moradores do Bairro de Higienópolis, em carta enviada ao presidente do Conpresp, à época, Dr.(sic) Marcos Faerman,¹⁸ em 1 fev. 1994, também apontaram sua preocupação “devido às fortes pressões exercidas pelo capital imobiliário em seu desejo de verticalização integral do bairro” (São Paulo, 1992a, p. 467).

A principal perda foi o conjunto de construções da vila, na Avenida Higienópolis – números 628, 638, 648, 658 –, assim como a casa do número 618, da mesma avenida, que deram seu lugar para a construção do Shopping Higienópolis. A Resolução nº 03/Conpresp/94 (São Paulo, 1994b), quando ainda era recente a resolução do desmembramento do conjunto de imóveis do “assentamento original daquele bairro” (Resolução 43/Conpresp/92), permitiu, após admitir “a insuficiência de recursos do Poder Público para arcar com as despesas de restauro e manutenção dos imóveis tombados na cidade” (3ª consideração), a demolição do conjunto de casas da vila que se organizava no coração do quarteirão onde se pretendia erigir o Shopping. Ainda que se exigia a preservação de duas construções, os imóveis dos números 689 e 674, da Avenida Higienópolis, se deixava à boa vontade do investidor a proteção dos restantes: “possibilidade de eventual preservação dos demais [imóveis].” (3ª resolução).

Perde-se a memória de uma organização social comunitária em prol de outra comercial. O IGEPAC-SP preconizava: “a inventariação não apenas dos bens arquitetônicos classificados como ‘monumentais’, mas também e **principalmente dos modos de organização do espaço urbano, socialmente apropriados**, passíveis de intervenção física e proteção legal” (São Paulo, 1986b, p. 10, grifo nosso).

Também foi demolida a casa da Rua Maranhão 391 (casa de Alfred Weindflog), e a do número 371 (grande perda da segunda casa do loteamento original, construída para Heinrich Trost), só manteve o muro e parcialmente a fachada, dando lugar a uma nova torre residencial no fundo do terreno.

Cabe sinalizar que, de acordo com o parecer técnico conclusivo do DPH, de 1993, outras obras tinham a indicação de que seria possível utilizar tanto o potencial construtivo como o “desmembramento e verticalização do fundo do lote” (São Paulo, 1992a, p. 93).¹⁹ Só dois imóveis tinham uma observação complementar para não

¹⁸ Pensamos que o Prof. Faerman, deva tê-la recebido de bom grado, pois foi correspondente do *Pasquin*

¹⁹ Foram indicados com está observação complementar os seguintes imóveis: o da Rua Veja Filho, número 35, e os da Avenida Higienópolis, números 890, 870, 758, 698, 618, e 232, assim como o conjunto de casas da vila de números 628-638-648-658. Estes últimos foram demolidos para a construção do Shopping Higienópolis.

permitir o “desmembramento e verticalização do fundo do lote”, acrescida de uma manifestação de que deveria ser “preservada também a arborização existente” no fundo do lote, são eles: o da Rua Maranhão, número 371, originalmente, residência de Heinrich Trost, e o da Avenida Higienópolis, número 18, a Vila Maria (sede do Club São Paulo). Foi pedido que os imóveis da Rua Conselheiro Brotero, número 1092 – Edifício Hygienópolis –, e o da Avenida Higienópolis 235/265 – Edifício Prudência e Capitalização –, preservassem suas áreas comuns. A mesma indicação, só que acrescida para a proteção do mobiliário original remanescente foi pedida para o imóvel da Avenida Higienópolis, número 938 – o Edifício Bretagne.

Foram indicadas sete obras como sendo do nível de proteção P1 – “bem de excepcional valor histórico-arquitetônico, sua preservação deve ser integral, tanto externa como internamente”; entando a maioria, 17 obras, recebeu a proteção do nível P2 – “bem de valor histórico-arquitetônico e ambiental, sua preservação limita-se à parte externa das edificações (Figura 3). Ainda que o parecer exigisse a preservação da “arborização, ajardinamentos, canteiros, passeios, elementos decorativos, edículas, muros, gradis, portões, etc.” (São Paulo, 1992a, p. 92).

Figura 3 – Proposta final de tombamento [indicando os 24 imóveis anteriormente citados e seus níveis de proteção] realizado pelo DPH. Fonte: (São Paulo, 1992a, p. 95).

Legenda da Figura 3: roxo: imóveis com proteção NP1; vermelho: imóveis com proteção NP2.

O processo desmembrado seguiu diferentes caminhos, sendo alguns dos prédios demolidos em sua totalidade, **com vivos**, outros parcialmente, outros carregados com novas edificações em altura nos fundos de seus lotes, com a conseqüente supressão de vegetação, e alguns finalmente tombados.

À GUIA DE CONCLUSÃO E A CONCLUSÃO DO PROCESSO

Os estudos sobre as obras propostas no pedido de abertura de tombamento de 1992 demoraram diferentes tempos. Os processos mais rápidos aconteceram entre 1994 e 1995, curiosamente, todos os edifícios modernos foram tombados nesse primeiro momento:

1. antiga residência de Nhonhô Magalhães, à época, Secretaria da Segurança Pública, Resolução nº 04/94, ainda que esta obra tivesse tido uma importante alteração em 2005, já como propriedade do Shopping Higienópolis, permitindo novas construções no fundo do lote, Resolução n. 09/05;
2. Edifício Hygienópolis, Resolução n. 08/94;
3. Prudência e Capitalização, Resolução n. 09/94;
4. sede do TFP, Resolução n. 12/94;
5. Bretagne, Resolução n. 03/95;
6. Dom Pedro II, Resolução n. 05/95.

Em 2001, só foi tombada uma obra:

7. Vila Maria, antiga residência de Dona Veridiana, Resolução n. 04/01.

Em 2005, também só houve um tombamento:

8. o antigo consulado do Japão, Resolução n. 04/05.

Após mais de 20 anos do início do processo, em 2013, aconteceu a maior leva de obras tombadas no Bairro de Higienópolis. Curiosamente, o mutirão foi proposto no governo de Fernando Haddad, cujo secretário de Cultura foi o sociólogo Juca Ferreira. Nesse ano foram tombadas 11 obras:

9. Associação Têxtil do Estado de São Paulo, Resolução n. 16/13;
10. residência neocolonial da Rua Dr. Veiga Filho, Resolução n. 17/13;
11. antigo consulado de Itália, à época, Circolo Italiano de San Paolo, Resolução 19/13;
12. agência do banco Itaú, Resolução n. 20/13;
13. Cúria Metropolitana, Resolução n. 21/13;
14. casa que faz esquina com a Avenida Angélica, Resolução n. 22/13;
15. conjunto de casas da Vila Martha, Resolução n. 23/13;
16. chalé normando da Rua Rio de Janeiro, Resolução n. 24/13;
17. casa da família Fernando Nobre, obra de Victor Dubugras, Resolução n. 26/13;
18. residência remanescente das demolições do Shopping Higienópolis, Resolução n. 39/13.
19. residência remanescente das demolições do Shopping Higienópolis, Resolução n. 39/13.

Ainda, como um remanescente deste pacote, houve um tombamento mais em 2014:

20. Palacete da família Cintra Godinho, Resolução n. 25/14.

As cinco obras restantes tiveram outros encaminhamentos:

21. Na residência Heinrich Trost só foi tombado o muro de fecho da rua, Resolução n. 11/94;
22. O processo da residência de Alfred Weindflog foi arquivado, Resolução n. 03/2003;
23. O conjunto de casas da Avenida Higienópolis, números 628-638-648-658, foi demolido para dar lugar ao Shopping Higienópolis, Resolução n. 11/95.

24. O mesmo fim levou a casa de Alberto Campos Salles e Joana Salles, Resolução n. 11/95;

Visto o que foi tombado no início do processo, em 1994/1995, se percebe que o entendimento de que os edifícios modernos eram os que menos sofreriam o impacto da especulação imobiliária, é fácil de constatar. Tombar essas construções, já verticalizadas e destinadas à vida em condomínio, não retirava do mercado nenhuma oportunidade. O mesmo se pode dizer do Edifício Dom Pedro II. As duas residências também estavam fora do mercado, uma por albergar uma secretaria de governo e outra por ser a sede de uma tradicional organização conservadora. As obras não tombadas foram todas de casas, especialmente as que atrapalhavam a construção do Shopping Higienópolis. A residência Trost foi simplesmente mutilada. Nada mais se moveu durante 20 anos, entre os governos de Paulo Maluf e o de Gilberto Kassab, a não ser pelo dos tombamentos de 2001 e 2005, no governo de Marta Suplicy.

Só encontramos uma retomada dos processos em 2013 e 2014, quando novamente um governo de esquerda chegou ao poder municipal, implementando uma política cultural aderente à proteção e salvaguarda do patrimônio arquitetônico da cidade. Contudo, e ainda que essa evidente relação entre políticas de preservação e governos de esquerda parece evidente, o desgaste das políticas públicas ligadas ao patrimônio e à cultura, junto com o desmonte das equipes técnicas e o aparelhamento do Conselho, sempre submetido às pressões do mercado imobiliário, levaram ao esquecimento do princípio que sustentou o pedido de abertura de tombamento dos imóveis do Bairro de Higienópolis: a preservação do patrimônio ambiental urbano, proposto pelo IGEPAC-SP nos anos 1980.

Os arquitetos e historiadores que construíram a metodologia e organizaram os conceitos norteadores do patrimônio ambiental, colocando em perspectiva os aportes das obras em debate, não só as grandes obras, mas também aquelas que constituem a paisagem cultural e material, junto com os outros ingredientes do urbano, como a vegetação, o tecido, os equipamentos, e as práticas sociais da sociedade que as suportam, deixaram uma experiência que foi desaparecendo paulatinamente com os desgastes dos constantes enfrentamentos entre a cultura e o lucro.

O exemplo do processo que aqui apresentamos e analisamos é um flagrante testemunho desse desmonte dos preceitos que originalmente marcavam o caminho dos órgãos de preservação. Talvez seja necessário retomá-los e repensar desde um ponto de vista sustentável e resiliente o que devemos fazer com o patrimônio da cultura material que ainda temos em pé, porque a ameaça do mercado ainda está aí e o temor da destruição nos acompanha todos os dias.

REFERÊNCIAS

FENELON, Déa Ribeiro. **Minuta nº 1**, que solicita a abertura de processo de tombamento do Bairro de Higienópolis. 27 ago. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 70.

MACHADO, Lucio Gomes. Arquitetura do Século XX no Bairro de Higienópolis: Identificação, Tombamento e Proteção Urbanística. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. 6., 2005, Niterói. **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil: Arquitetura e Urbanismo. Moderno e Nacional.**

Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2005. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/Lucio-Gomes-Machado.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2024.

MORI, Vitor Hugo. Tombamento de imóveis localizados no Bairro de Higienópolis e adjacências. Parecer de relator. 17 nov. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 74-75.

Pinheiro, José Roberto dos Santos. Memorando nº 164/92, que solicita a abertura de processo de tombamento do Bairro de Higienópolis. 25 ago. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 4-7.

PIRES, Walter. Memo nº 164/92. Dirigido à Sra. Diretora da Divisão de Preservação. 27 ago. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 71-72.

SÃO PAULO (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução Conpresp 01/94** [Desmembramento dos Processos referentes ao Bairro de Higienópolis, indicados na Resolução 43/Conpresp/92]. 1994a. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/9d307_01_Desmembra_processos_Higienopolis.pdf. Acesso em: 20 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução Conpresp 03/94** [Construção de Shopping Center - Higienópolis]. 1994b. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/87405_03_Construcao_Shopping_Higienopolis.pdf. Acesso em: 20 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento de Patrimônio Histórico. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992a.

SÃO PAULO (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução Conpresp 43/92**. Abertura de Processo de Tombamento (imóveis localizados no Bairro e Distrito de Higienópolis). São Paulo: Conpresp, 1992b. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/742bc_43_APT_Higienopolis.pdf. Acesso em: 22 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). **Lei Municipal 10.326**, de 16 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 1986a. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10236-de-16-de-dezembro-de-1986>. Acesso em: 22 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. **Inventário Geral do patrimônio ambiental e cultural: metodologia** / Leila Regina Diêgoli, coord. et al. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1986b. (Cadernos do IGEPAC-SP: 1)

SÃO PAULO (cidade). **Lei Municipal 10.032**, de 27 de dezembro de 1985. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 1985. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=179611>. Acesso em: 22 mai. 2024.